

Aplicación de la responsabilidad de proteger en Venezuela¹

Alejandra Beatriz León Díaz-Viana²

Innes Faría Villarreal³

Resumen

El presente artículo científico tuvo como objetivo analizar la aplicabilidad de la responsabilidad de proteger a la situación de emergencia humanitaria compleja que atravesó Venezuela en el año 2019. Para darle respuesta se emplearon informes de la Secretaría General de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales y estudios de teóricos como Bermeo (2018) y García (2018). La investigación fue sociojurídica, documental y el método empleado fue el de análisis y de síntesis. Se concluyó que la responsabilidad de proteger sí era aplicable en el caso Venezuela por la comisión de crímenes de lesa humanidad que ocasionaron la Emergencia señalada.

Palabras clave: Responsabilidad de proteger, emergencia humanitaria compleja, crímenes de lesa humanidad, Venezuela

Application of the responsibility to protect in Venezuela

Abstract

The objective of this scientific article was to analyze the application of the responsibility to protect the Venezuelan Complex Humanitarian Emergency of 2019. The reports from the General Secretariat of the United Nations, the Organization of American States, the United Nations High Commission on Human Rights, Non-Governmental Organizations and studies from theorists such as Bermeo (2018) and García (2018) were used. The research was socio-legal, documentary and it was applied the analytic and synthetic scientific method. It was concluded that the responsibility to protect itself was applicable in the case of Venezuela because of the commission of crimes against humanity that caused the aforementioned Emergency.

Keywords: Responsibility to protect, Venezuelan complex humanitarian emergency, crimes against humanity, Venezuela

¹Admitido: 14-04-20

Aceptado: 10-06-2020

Artículo derivado del Trabajo Especial de Grado, titulado: “Aplicación de la responsabilidad de proteger a la situación de emergencia humanitaria compleja que atravesó Venezuela”. Universidad Rafael Urdeneta. Maracaibo, Venezuela.

²Abogada. Universidad Rafael Urdeneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: alejandraleondv@gmail.com

³Abogada. Doctora en Derecho. Universidad Rafael Urdeneta. Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: innesfariav@gmail.com